

**FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA
DE POPAYÁN**

Documento desarrollado y presentado por

**Eleonora Castellanos Jaramillo
Magister en psicología**

Y

**Mariluz Cardozo
Especialista en neuropsicología infantil**

Docentes del programa de psicología de la fundación Universitaria de Popayán

2018-2019

I. Introducción

El siguiente documento busca visibilizar un primer recorrido -de manera breve y general- del proceso de las líneas de investigación de la Fundación Universitaria de Popayán (FUP). Se va a tener en cuenta la información de los documentos hasta ahora desarrollados del grupo y del currículo del programa de psicología y también se van a incluir nuevos elementos recogidos en un periodo de dos meses correspondientes a octubre y noviembre del segundo periodo del 2018.

Es importante referir que es un primer acercamiento que se hace desde la actual coordinación de investigaciones del programa de psicología de la FUP¹ buscando con ello resaltar que desde un equipo de trabajo que se está constituyendo² para fortalecer y proyectar tanto el grupo de investigación como las líneas y los proyectos de investigación que ahí se circunscriben, es necesario seguir desarrollando y profundizando esta primera aproximación en el primer y segundo periodo del 2019 y recordando que este informe como producto fue entregado a la coordinación de trabajos de grado en la fecha de Febrero 15 del 2019. Continuarlo es con el fin de tener mayor claridad, mayor fuerza en el ejercicio de discusión y reflexión sobre lo que se ha hecho y lo que se está haciendo para lograr a mediano y largo plazo eso que como grupo nos estamos proyectando.

En ese sentido, lo que va a presentar en este documento es una breve reseña que incluye la misión, la visión, el objetivo general y los objetivos específicos del grupo de investigación de nuestro programa que es COGNOSER con ello haciendo referencia sobre la importancia de las líneas de investigación que como se dijo inicialmente es donde se sustenta el mismo. En esa lluvia de ideas posteriormente se hará hincapié en los grupos y líneas de investigación de la FUP y de los otros dos programas³ de la región que ofrecen el programa de psicología en su formación académica superior. Seguido se muestra la situación actual, las potencialidades, vacíos y proyecciones que encontramos, pero en este caso propiamente de las líneas de nuestro programa teniendo como base tres elementos (I) el documento con la justificación regional y local de nuestro programa de psicología FUP (II).

¹ Coordinación a cargo de María Alejandra Caicedo.

² Coordinación general de investigaciones del programa de psicología de la FUP, coordinador(a) de trabajos de grado, docentes asesores y evaluadores de trabajos de grado y docentes investigadores inscritos en el Grupo de Investigación y los semilleros.

³ De la universidad Cooperativa y de la UNAM.

Lo anterior con el fin de construir esa primera estructura de justificación y pertinencia de las líneas en donde se muestran y retoman los objetivos y las preguntas orientadoras. Como último insumo se consideran algunas de las proyecciones en términos epistemológicos, metodológicos respecto a las líneas y también en términos administrativos.

II. Organigrama del Grupo⁴

Índice

⁴ Versión preliminar la cuál debe pasar por revisión, cambios y aprobación por parte de la coordinación de investigaciones y cumpliendo a las necesidades en la visión y proyección del programa de psicología

I.	Introducción.....	2
II.	Organigrama del Grupo.....	3
III.	¿Qué es y qué se entiende por Grupo de Investigación?.....	5
	A. Grupo de Investigación COGNOSER.....	5
	B. Cuadro de situación actual del grupo con relación al cumplimiento de criterios propuesto por Colciencias.....	6
IV.	¿Qué es y qué se entiende por una Línea de Investigación?.....	7
	A. Actuales Líneas del grupo COGNOSER.....	7
V.	Grupos y líneas investigación de los programas de psicología en Popayán.....	9
	A. Tabla 1. Grupos, Líneas y Sub líneas de investigación de la Fundación Universitaria de Popayán.....	9
	B. Tabla 2. Grupos, Líneas y Sub líneas de investigación de la Universidad Cooperativa de Popayán.....	10
	C. Tabla 3. Grupos, Líneas y Sub líneas de investigación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).....	12
VI.	Situación actual de las líneas de investigación de la FUP.....	13
VII.	Potencialidades de las líneas de investigación de la FUP.....	14
VIII.	Vacíos de las líneas de investigación de la FUP.....	15
IX.	Temas de las líneas de investigación de la FUP.....	16
X.	Objetivos de las líneas de investigación.....	17
XI.	Preguntas orientadoras de las líneas de investigación.....	18
XII.	Proyección.....	19
	A. Proyecciones líneas de investigación FUP.....	19
	B. La diversidad como objeto de estudio.....	19
	C. Proyecciones administrativas.....	20
XIII.	Referencias.....	22

III. ¿Qué es y qué se entiende por un Grupo de Investigación?

De acuerdo a la información proporcionada en la Guía para el reconocimiento y medición de grupos de investigación e investigadores, se entiende por Grupo de Investigación al trabajo conjunto de profesionales con trayectoria investigativa afín a un tema de su disciplina donde la función del equipo está direccionada a la producción de conocimiento sobre el tema y el plan desde la necesidad y la proyección para desarrollarlo (Colciencias, 2016).

A) Grupo de Investigación COGNOSER

Cognición y Desarrollo en el año 2010 fue clasificado por Colciencias en Categoría “D”. Su productividad académica y científica está enfocada en temas y problemas propios de la psicología. Las modalidades académicas más sobresalientes son la dirección de trabajos de grado y la elaboración de proyectos basados en la identificación, descripción y diagnóstico de problemáticas que requieren de la intervención en psicología y proyectos en los cuales se hace seguimiento a las prácticas que los estudiantes realizan en diversos centros o instituciones de la región (PEP, 2016).

Misión

Cognoser es un grupo de investigación creado para producir conocimiento en el campo de las ciencias humanas y sociales y principalmente de la Psicología, que contribuya a dar respuesta a las problemáticas y fenómenos sociales de la región.

Visión

Constituir a Cognoser como uno de los grupos de investigación -en psicología y ciencias sociales- de la región con mayor reconocimiento y aporte científico para el contexto local y regional, para ello debe fortalecer continuamente los procesos y la calidad de sus procesos en aras de contribuir al desarrollo de la región.

Objetivo general

Fortalecimiento del grupo Cognoser a nivel de producción, reconocimiento y proyección de sus procesos investigativos.

Objetivos específicos

Lograr mantener la clasificación como grupo de investigación dentro de los nuevos criterios de Colciencias.

Fortalecimiento de la Investigación dentro del programa.

Proyección social y pertinencia académica de la actividad investigativa del grupo.

A. Cuadro de situación actual del grupo con relación al cumplimiento de criterios propuesto por Colciencias⁵

<i>Criterio Colciencias</i>	<i>Cumplimiento</i>	<i>¿Cómo o por qué?</i>
-Estar registrado en el sistema GrupLAC de la Plataforma ScienTI Colombia en Colciencias.		
-Tener un mínimo de dos (2) integrantes.		
-Tener uno (1) o más años de existencia (edad declarada).		
-Estar avalado al menos por una (1) Institución registrada en el sistema InstituLAC de la Plataforma ScienTI-Colombia. -Previamente, el grupo debió registrar su pertenencia institucional.		
-Tener al menos un (1) proyecto de investigación, de desarrollo tecnológico o de innovación dentro de la ventana de observación.		
-El Líder del grupo deberá tener título de Pregrado, Maestría o Doctorado. En el caso que el líder del grupo solamente cuente con un título de Pregrado, deberá haberlo obtenido en una fecha anterior al cierre de la ventana de observación ⁶ (definida en los términos de referencia de la Convocatoria).		
-Tener una producción de nuevo conocimiento o de resultados de actividades de desarrollo tecnológico e innovación, en la ventana de observación equivalente a un mínimo de un (1) producto por año declarado de existencia.		
-Tener una producción de apropiación social y circulación del conocimiento o productos resultados de actividades relacionadas con la Formación de Recurso Humano en CTeI, en la ventana de observación equivalente a un mínimo de un (1) producto por año declarado de existencia.		

⁵ Criterios y requisitos para cumplir y obtener reconocimiento como Grupo por parte de Colciencias. Este proceso ya se ha venido gestionando desde la coordinación de investigaciones y se considera Información pertinente y valiosa para ser incluida en este documento en el periodo 2019-01

IV. ¿Qué es y qué se entiende por una Línea de Investigación?

En la quinta variable del comité del Modelo de medición de Grupos de Investigación, desarrollo tecnológico o de innovación se habla de la *Visibilidad de los productos y de las líneas de investigación*, refiriéndose a la importancia de establecer planes de acción para los grupos en los cuales se circunscriben unas líneas, los proyectos que en estas líneas toman sentido, y desde ahí se aprecian, valoran y evalúan los productos obtenidos de acuerdo a los mismos indicadores de medición (Colciencias, 2015a).

Así la misma entidad en el Manual del aplicativo Gruplac entiende por líneas de investigación a los “enfoques interdisciplinarios que permiten englobar los procesos, prácticas y perspectivas de análisis y definición disciplinaria. Las líneas de investigación sintetizan los estudios científicos y tecnológicos en que se fundamentan en la tradición investigativa y que orienta el trabajo del grupo” (Colciencias, 2015b, p.13).

A. Actuales líneas del Grupo de Investigación COGNOSER

En este apartado en particular decidimos mostrar las líneas del Grupo de Investigación existentes en el actual documento de siete (7) hojas el cual se convierte en el único referente del programa. Estamos hablando del Informe técnico - Línea Desarrollo Humano y Social (2015) e Informe General - Perfil General Cognición y Educación. (2015) (Calvo y Castro, 2015) que como único y actual insumo no ha sido puesto a nuevas reflexiones desde las necesidades y proyecciones del programa. Las líneas y sublíneas que ahí encontramos las podemos detallar en el siguiente Cuadro.

<i>Grupo</i>	<i>Línea de investigación</i>	<i>Sub líneas</i>
<i>Cognoser</i>	Desarrollo Humano Social	Crianza, familia, niñez y Adolescencia. Sujeto, Psicoanálisis, Cultura y Sociedad Psicología Organizacional y del trabajo. Psicología, Cultura y Sociedad.
	Línea de investigación	Psicología experimental Psicología conductual cognoscitiva Sujeto, aprendizaje, cognición y cultura (creada y coordinada por: María de los Ángeles Calvo, Bibiana Ediver Castro). Neuropsicología. Sujeto, aprendizaje, cognición y cultura (creada y coordinada por: María de los Ángeles Calvo, Bibiana Ediver Castro).

Resaltamos la importancia de retomarlo y de mirar los orígenes pero también consideramos importante debatirlo, complementarlo y estructurarlo pensando en materializar la visión del programa, del grupo, del currículo, de las trayectorias docentes, de las necesidades sociales y desde una respuesta tanto de la responsabilidad social y normativa como para la construcción de sociedad en la región del Cauca.

Finalmente queremos aclarar que el hecho de solo nombrarlas se debe a que en el siguiente capítulo se profundiza no solamente en las líneas de nuestro programa sino también de otros programas de psicología de la ciudad de Popayán que brindan a la psicología dentro de su formación profesional.

V. Grupos y líneas investigación de los programas de psicología en Popayán

Popayán cuenta con tres instituciones de educación superior que brindan programas de formación en la disciplina de psicología. Las universidades que en esta ciudad ofrecen el programa de psicología en su formación son: la fundación universitaria de Popayán (FUP), la universidad Cooperativa y la universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD). A continuación se van a mostrar los grupos y líneas de investigación que se circunscriben en cada uno de los programas de las tres universidades, resaltando que todavía hay información que falta incorporarse⁶.

A. Tabla 1. Grupo y Líneas de Investigación Fundación Universitaria de Popayán

<i>Grupo de investigación</i>	<i>Líneas de investigación</i>	<i>Sub líneas</i>	<i>Temáticas</i>
<i>Grupo Cognoser</i>	Desarrollo humano y social	Crianza, familia, niñez y Adolescencia Sujeto, Psicoanálisis, Cultura y Sociedad Psicología organizacional y del trabajo Psicología, Cultura y Sociedad.	La crianza, la familia, La condición de sujeto, La conciencia, la subjetividad, La salud desde una perspectiva clínica y social, La discapacidad, la diversidad, Lo educativo (comprendido como resultado de un entramado social), El trabajo y el desenvolvimiento de la persona en las organizaciones, instituciones sociales, lo colectivo y comunitario.
	Cognición y educación	Psicología experimental Psicología conductual cognoscitiva Sujeto, aprendizaje, cognición y cultura Neuropsicología Sujeto, aprendizaje, cognición y cultura	Esta información no se encuentra en el actual documento Calvo y Castro, (2015). Línea Desarrollo Humano y Social (2015) e Informe General - Perfil General Cognición y Educación.

⁶ Está pendiente un encuentro con la coordinadora del grupo de la universidad Unad

B. Tabla 2. Grupo y Líneas de Investigación Universidad Cooperativa de Colombia

La información suministrada en este apartado es producto de la conversación que se tuvo en el mes de octubre-2018 con el Director Grupo de Investigación PSIEDU y Coordinador Investigaciones de la universidad Cooperativa de la ciudad de Popayán, el docente investigador Juan Carlos Díaz Valle. De este primer acercamiento se resalta lo siguiente:

- Apuntando a lineamientos de Colciencias PSIEDU se fundamenta en tres ejes fundamentales que son (I) La cultura investigativa que se hace en la formación del pregrado y del posgrado más la investigación formativa con semilleros de investigación y grupos de estudio. (II) Producción y productos de acuerdo a los términos de Colciencias incluyendo como eje importante las redes interinstitucionales (III) Articulación estratégica con los posgrados aprovechando que se trata de la universidad privada más grande del país y que como ejercicio a nivel nacional se está haciendo el proceso de homologación y estandarización de los procesos entre las diferentes dieciocho (18) que hay en el país. Para el cumplimiento de estos ejes utilizan el sistema de información para la investigación denominado Sinfoni el cual permite administrar, hacer seguimiento y control de los diferentes procesos, avances y estados de las investigaciones hechas y en curso.
- Así mismo se resalta que dentro de un ejercicio interno de esta universidad, las líneas fueron replanteadas a finales del año 2016 y actualmente están pensando nuevamente en una visión con los nuevos elementos articulados a la cultura investigativa, a la trayectoria investigativa y productiva de los docentes vinculados y a las líneas y los asuntos administrativos de posgrados. Dentro del año 2016 se establecieron y estructuraron cuatro (4) líneas de investigación que se pueden dilucidar en la siguiente Tabla.

Grupo de Líneas de Investigación investigación de Temáticas o sub líneas

<p><i>Grupo de Investigación PSIEDU clasificado en categoría C</i></p>	<p>Gestión de Organizaciones</p>	<p>Aquí un tema es el de posgrados quienes están enfocados en responder a las necesidad de la psicología organizacional dentro del contexto payanes a sabiendas que aquí su abordaje es más bien primario. Adicionalmente que el posgrado actual sobre el tema corresponde a ciencias administrativas en la que la psicología se convierte en una herramienta de apoyo.</p>
	<p>Estudios interdisciplinares, aplicaciones en psicología y evaluación psicológica</p>	<p>Esta línea trabaja con el tema de evaluación psicológica y condensa todo lo que tiene que ver con laboratorios de psicología. Es una línea que retoma estudios interculturales del contexto pero también la psicología tradicional para fortalecer y profundizar los análisis y hallazgos.</p>
	<p>Psicología y Violencias o Psicología, sujeto, lazos y sociedad</p>	<p>Como línea le apuesta a fenómenos de violencia interviniendo con discursos políticos y teniendo a consideraciones la intervención de las realidades del contexto.</p>
	<p>Salud mental, Estado y Ciudadanía</p>	<p>En un trabajo interdisciplinar entre administración y psicología se convergen trabajos de investigación a partir de convenios y contratos con la alcaldía y las administraciones. Aquí el campo educativo es crucial para responder a la prevención y promoción de la salud pensando desde vínculos con la tecnología y con la política misma.</p>
	<p>Sujeto, Desarrollo social y Cultura Procesos de la Comunidad Educativa</p>	<p>Estas dos líneas aparecen en la página web⁷ pero no corresponden al discurso del coordinador a propósito de los cambios que se han venido gestando durante los últimos años.</p>

De todo lo anterior se resalta un debate interno el cual ha sido interesante para repensarse que es lo clínico porque hasta ahora ha sido abordado desde la dimensión política que pareciera que prioriza un modelo netamente biomédico con una intervención tradicional y ortodoxa. Finalmente agrega que hay un debate pendiente para ver si el nuevo semillero sobre neurociencias y neurorehabilitación obliga al origen de una nueva línea o si cabe dentro de una de las ya existentes.

⁷ Coordinación de comunicaciones (2015). Recuperado de: <https://www.ucc.edu.co/popayan/prensa/2015/Paginas/Grupo-de--Investigaci%C3%B3n-PSIEDU-reconocido-en-la-categor%C3%ADa-C-de-Colciencias.aspx>

C. Tabla 3. Grupo y Líneas de Investigación Universidad Nacional Abierta y a Distancia⁸

Grupo de investigación	Líneas de investigación	Temáticas o sub líneas
Desarrollo Socio Cultural Afecto Y Cognición		
Pasos de libertad		
Subjetividades y sujetos colectivos		
(Cuchavira) Socialización, Poder y Conocimiento		
Movilidad humana		
Psicología, desarrollo emocional y educación		
Chicaquicha		Este está en la página pero en el reporte de grupos avalados en 2018 no aparece
Grupo de investigación Social – GIS		
Psicología y ciudadanías incluyentes		Este está en la página pero en el reporte de grupos avalados en 2018 no aparece
Ecounadista		Este está en la página pero en el reporte de grupos avalados en 2018 no aparece
Sophie Prisma Unad		

⁸ Se estableció contacto con la Sra. Adriana Valencia Zapata, Docente del programa de Psicología a cargo del área de investigación quien quedo de contactarse para acordar un encuentro pero finalmente y después de varios mensajes y correos no fue posible concretar dicho encuentro. Así que es una información importante para recoger durante este semestre pensando en un dialogo de coordinaciones y propuestas de vinculación y articulación.

Por ahora lo que podemos decir es que la información que aquí se presenta se recogió de la siguiente página <https://academia.unad.edu.co/ecsah/investigacion-y-productividad/grupos-de-investigacion> siendo entonces una tarea pendiente para el siguiente semestre. (Fecha de revisión – Segundo semestre 2018).

VI. Situación actual de las líneas de investigación de la FUP

	<i>Línea de investigación Cognición y Educación</i>	<i>Línea de investigación Desarrollo Humano y Social</i>
<i>Definición</i>	Define concretamente la problemática del aprendizaje; la influencia del ambiente, los procesos cognitivos, significados, procesos y funciones mentales y el estudio del sistema nervioso para explicar y entender como los sujetos conocen y aprenden del entorno que les rodea.	Propicia el dialogo interdisciplinar entre la psicología y otras ciencias sociales como Sociología, Psicología, Antropología, filosofía, Educación, Pedagogía con el fin de comprender al ser humano; sus cambios en diferentes dimensiones teniendo en cuenta el contexto donde este se desenvuelve.
<i>Paradigmas</i>	Se apoya en los diferentes paradigmas como la psicología experimental, el conductismo, el procesamiento de la información, la psicología cognitiva en sus diversas concepciones y actualmente las neurociencias cognitivas.	Se apoya en una perspectiva transdisciplinaria que incluye a las ciencias humanas y sociales. Su proyección a futuro retomaba aspectos del ámbito social como la política, la economía, el abordaje de lo étnico entre otros campos sociales y culturales en los cuales la psicología tiene una mirada, visión y aporte que decir.
<i>Métodos</i>	Uso de metodologías cualitativas, cuantitativas, experimentales y mixtas.	No se mencionan los métodos. Es algo que debe reflexionarse dentro del equipo. Sin embargo, por ahora y desde lo cuantitativo existe un método de revisión documental y bibliográfica para sistematizar un tema desde acción en enfoques, campos, metodologías y contextos y porcentajes.
<i>Aportes y sub líneas</i>	Al campo educación principalmente a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como líneas de trabajo se menciona (I) Psicología experimental (II) Psicología conductual cognoscitiva (III) Sujeto, aprendizaje, cognición y cultura (IV) Neuropsicología (V) Sujeto, aprendizaje, cognición y cultura.	No habla propiamente de aportes pero si menciona las líneas con las que trabaja que son (I) Crianza, familia, niñez y Adolescencia (II) Sujeto, Psicoanálisis, Cultura y Sociedad (III) Psicología Organizacional y del trabajo. (IV) Psicología, Cultura y Sociedad.

Análisis preliminar

Las definiciones que se encuentran son muy generales y pueden caer en la universalidad siendo necesario especificar aún más el objeto de estudio de cada línea para que desde ahí se puedan proponer y articular los proyectos de investigación. Así mismo es importante delimitar los paradigmas de cada una de las líneas.

Respecto a las sub líneas es importante evaluar la pertinencia de cada una y dejar aquellas que respondan al programa educativo de la fundación pero también a las apuestas y el currículo que se está proyectando desde el programa de psicología y a las necesidades puntuales de la región. En cuanto a las metodologías, es importante definir las, principalmente en la Línea de desarrollo humano y social pues no hay una mención al respecto y eso deja sin validez y sustento metodológico claro sobre los estudios ahí desarrollados que además sabemos corresponde a un alto porcentaje.

VII. Potencialidades de las líneas de investigación de la FUP

Línea de investigación Cognición y Educación	Línea de investigación Desarrollo Humano y Social
<p>La posibilidad de generar explicaciones de los procesos cognitivos tanto en sujetos regulares como con necesidades especiales propias de la región caucana, desde las bases biológicas (sistema nervioso) a partir de la plasticidad cerebral, teniendo en cuenta la interacción con el entorno y ambos ejercen una influencia bidireccional importante para dicha explicación. Capacidad de aperturar posibilidades frente a estrategias pedagógicas que favorezcan la inclusión escolar tanto desde la educación formal como no formal.</p> <p>Creación de adaptaciones curriculares acordes a la etapa de desarrollo en la que se encuentren los sujetos.</p> <p>Explicación de los procesos cognitivos a partir de las diferentes perspectivas de la psicología conductual, procesamiento de la información, aprendizaje significativo, entre otros; lo cual hace que su explicación genere un abordaje mucho más integral.</p>	<p>Se nutre con la mirada de otras disciplinas de las ciencias sociales y humanas lo que esta favoreciendo un dialogo interdisciplinar respecto a fenómenos sociales inscritos en la realidad donde se estudian (en este caso Cauca-Popayán-Colombia. Con ello demostrando qué está abierta al dialogo interdisciplinar y no se fundamenta solamente del modelo positivista de la psicología. Y demostrando también el interés en por problemáticas y realidades del contexto regional Caucano a propósito de la relación entre sujeto-contexto.</p> <p>No se limita a una perspectiva lineal y cerrada del desarrollo humano y social sino que lo entiende como un proceso cambiante y como tal debe estudiarse.</p> <p>Se apoya de la perspectiva psicosocial para abordar e intervenir los fenómenos individuales, sociales y culturales (sin embargo este aspecto no se logra deslumbrar en lo que existe ahora documentado perdiendo fuerza cuando ahí hay insumos valiosos para el valor –entre otras cosas- de la línea).</p>

VIII. Vacíos de las líneas de investigación de la FUP

Línea de investigación Cognición y Educación	Línea de investigación Desarrollo Humano y Social
<p>Al momento de desglosar los diferentes paradigmas se deja por fuera a dos de ellos: El experimental y el procesamiento de la información.</p> <p>En el objetivo general al retomar los paradigmas se deja por fuera el que hace referencia al Procesamiento de la Información.</p> <p>Respecto a los objetivos específicos se dejan nuevamente por fuera los paradigmas de la Psicología experimental y del Procesamiento de la información.</p> <p>No se presentan las preguntas a las que trata de responder la línea de investigación.</p> <p>No se evidencia un equilibrio en la descripción que se hace de la línea de Cognición y Educación en contraste con la de Desarrollo humano y social.</p> <p>Lo que denominan como sub líneas hace referencia nuevamente a los paradigmas en sí mismos más no las temáticas concretamente que aborda, apreciándose muy manera general y difícil de comprender hacia donde apunta.</p>	<p>Hay temas que parecen más acordes y pertinentes para la otra línea de investigación. Pareciera que la otra línea solo se incorpora en lo educativo priorizando procesos de enseñanza y aprendizaje haciendo que en esta línea caigan el resto de los temas de los campos y enfoques de la psicología. Aquí se vincula al psicoanálisis, lo organizacional e incluso se menciona nuevamente lo educativo y lo clínico en términos de lo comunitario y cultural. Se propone hacer un balance para ver que entra y que sale en cada una de las líneas otorgando en esa elección un equilibrio con pertinencia.</p> <p>El eje de la violencia y la cultura de paz deben marcarse con mayor fuerza en el desarrollo del sentido tanto histórico como epistemológico así como también de la pertinencia y justificación de la existencia de esta línea.</p> <p>Las preguntas orientadoras aún son muy genéricas y una vez elegido los temas que son acordes a la pertinencia de esta línea, las mismas deben re pensarse y re plantearse. Metodológicamente no hay claridad, de hecho hay un abismo grande en este punto pues ni siquiera es mencionado.</p> <p>La relación más acorde sería pensar en el enfoque cualitativo como el fuerte de esta línea, sin embargo son los tipos de estudios los que deben redefinirse aún más y con bases sólidas y documentos que aporten a la comprensión de los mismos.</p>

IX. Temas de las líneas de investigación de la FUP

Línea de investigación Cognición y Educación	Línea de investigación Desarrollo Humano y Social
Problemas de aprendizaje y rendimiento académico Discapacidad cognitiva y necesidades educativas especiales (adaptación curricular) Diversidad y aprendizaje Inclusión Estilos y estrategias de enseñanza-aprendizaje Tecnología y educación Consumo de Drogas y Neurociencia. Suicidio y Neurociencia Resolución de conflictos en el contexto escolar y convivencia institucional Procesos psicológicos superiores	Conflicto armado Violencia y paz Cultura de paz Actos delictivos – conductas penitenciarias Bienestar psicológico Ciclo vital y desarrollo humano Diversidad de género, étnica y cultural Sufrimiento en el trabajo Crianza, sociedad y cultura Familia y cultura Cultura ciudadana Autocuidado y medio ambiente Tecnología y virtualidad
<p>Como componente de articulación y transversalización se propone la diversidad, objeto que puede inscribirse en estudios de los diferentes temas de interés de las líneas, temas mencionados en la parte superior.</p> <p>La diversidad es un eje político del cual también surgen necesidades de la región Cauca que por su ubicación geográfica e historia toma fuerza en problemáticas actuales y recientes del conflicto armado en Colombia y la normatividad misma. Por eso temas como: inclusión, educar para la paz, cátedras de paz, convivencia, enfoque diferencial, cultura ciudadana, verdad, justicia, reinserción, reparación en víctimas del conflicto armado, así como también en lo que concierne a las nuevas tendencias en diversidad de género y enfoques diferenciales deben evaluarse junto con nuevos temas. Es un ejercicio que requiere de tiempo de reflexión y debate pues de su elección dependerá a corto, mediano y largo plazo sobre qué temas los proyectos comienzan a germinar, cuales deciden eliminarse en su totalidad y cuales continúan pero en este momento no se retoman como fuerza protagonista de un proyecto de investigación próximo.</p>	

X. Objetivos⁹ de las líneas de investigación de la FUP

Línea de investigación Cognición y Educación	Línea de investigación Desarrollo Humano y Social
<p>Objetivo General Contribuir al desarrollo de la psicología cognitiva desde los paradigmas de la psicología experimental, el conductismo, el procesamiento de la información, la cognición, las neurociencias cognitivas en el estudio de los procesos psicológicos que subyacen en los entornos educativos y sociales de enseñanza-aprendizaje y favoreciendo su análisis desde perspectivas funcionales y anatómicas.</p> <p>Objetivos específicos Identificar la forma en como los individuos se apropian del conocimiento del contexto en el que se encuentran inmersos. Determinar cómo pueden contribuir las instituciones educativas a la construcción de un aprendizaje significativo en individuos con necesidades particulares o especiales Identificar cómo contribuyen las instituciones educativas a la Resolución de conflictos en el contexto escolar y convivencia institucional. Establecer una relación comprensiva entre las tendencias al consumo de drogas y al suicidio desde el concepto de sistema funcional de las neurociencias.</p>	<p>Objetivo general Identificar, comprender y aportar desde diferentes campos de la Psicología y desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales a la solución de problemas y necesidades psicosociales en la población caucana y del suroccidente del país.</p> <p>Objetivos específicos Abordar al sujeto y la sociedad desde diferentes dimensiones como la físico-biológicas, las culturales emocionales-afectivas, sociales, espirituales; todas consideradas mutuamente articuladas e interdependientes. Aportar a la construcción y re construcción de propuestas y alternativas de intervención en diferentes escenarios y dinámicas individuales, familiares, sociales culturales y políticos. Estudiar y comprender los cambios y transformaciones sociales y su impacto en el desarrollo humano Promover y priorizar proyectos que respondan a necesidades urgentes y actuales de la normatividad colombiana.</p>

Análisis preliminar: Promover la diversidad: este si se convierte en uno de los objetos tiene que aparecer en ambos objetivos generales o en los específicos. Los objetivos no están definidos y tienen que pasar a un proceso de reflexión y discusión del equipo.

⁹ Unos fueron modificados y otros sustituidos. Por eso hay que retomar y ver si están respondiendo a lo que desde el currículo, la investigación, proyección y programa de la FUP se está visionando y proyectando.

XI. Preguntas orientadoras de las líneas de investigación de la FUP

Línea de Investigación y Educación y Cognición	Línea de Investigación en Desarrollo Humano y Social
<p>¿Cuál es el papel de la influencia ambiental en la forma en como los individuos se apropian del conocimiento del contexto en el que se encuentran inmersos?</p> <p>¿Cómo pueden contribuir las instituciones educativas a la construcción de un aprendizaje significativo en individuos con necesidades particulares o especiales?</p> <p>¿Cuáles son los aportes que desde las Neurociencias Cognitivas se pueden obtener, para la comprensión de las tendencias al consumo de drogas y al suicidio?</p> <p>¿Cómo desde las neurociencias cognitivas el concepto de sistema funcional permite comprender las tendencias al consumo de drogas y al suicidio?</p> <p>¿Cómo contribuyen las instituciones educativas a la Resolución de conflictos en el contexto escolar y convivencia institucional?</p>	<p>¿De qué manera las instituciones y escenarios geográficos, sociales, económicos y políticos están contribuyendo a la construcción del desarrollo humano y de la sociedad teniendo como base la realidad histórica y cultural del contexto donde la población se desenvuelve?</p> <p>¿Cómo las características de la población y propiamente la diversidad se está teniendo en cuenta en los procesos de intervención psicosocial?</p> <p>¿Cómo la psicología está aportando a la comprensión del desarrollo y bienestar físico, psicológico, social, político y cultural?</p> <p>¿Cuáles son los aportes desde la interdisciplinariedad para comprender las diferentes dimensiones del sujeto a partir de las características del contexto donde este se desenvuelve?</p> <p>¿Cómo se presentan las dimensiones del desarrollo humano y social en contextos sociales, culturales y políticos emergentes y cambiantes?</p> <p>¿Cómo el ciclo de vida repercute en la manera como se vivencia y comprende el desarrollo biológico y el bienestar psicológico social y humano?</p>

Análisis preliminar:

En el documento actual la línea de Cognición y Educación no presenta ningún tipo de pregunta mientras que de la línea de desarrollo humano, la cual contaba con un ejercicio interno, se retomaron algunas, otras se reformularon y otras se construyeron.

XII. Proyecciones

A. Proyecciones líneas de investigación - FUP

Línea de investigación en Cognición y Educación	Línea de investigación Desarrollo Humano y Social
<p>Desde la definición epistemológica sería conveniente retomar para el caso del: Conductismo a Hartley, Mill, Thorndike, Skinner. En la Neurociencia: Luria (sistema funcional). En la Ps experimental (no se mencionan): Fechner y Wundt. Y en el procesamiento de la información (no se mencionan): Baddeley, Atkinson, Leahey, Simon, Broadbent, Anderson, Gagné.</p> <p>Poder caracterizar e intervenir a la población con necesidades educativas especiales tanto en educación formal y no formal.</p>	<p>Para proyectar esta línea es importante recoger los trabajos de grado asesorados por la docente Mabel Concepción. El objetivo de valiosas tesis a su cargo ha consistido en sistematizar los trabajos de grado del programa de psicología de la FUP relacionados con el tema de violencia y paz.</p> <p>A propósito de la situación actual de la línea donde se menciona las dimensiones parece relevante poder precisarlas. Por ejemplo comenzar a aterrizarlo a diversidad, representaciones sociales, desempeño de roles diferenciales, procesos de cooperación, solución de problemas y prevención de conflictos, autogestión grupal y comunitaria, mejoramiento de la calidad de la vida, bienestar psicológico y social y necesidades psicosociales.</p> <p>Las epistemologías del sur, las nuevas tendencias en la psicología y retomar la psicología cultural y social para fundamentar los proyectos y trabajos que aquí se circunscriben.</p> <p>Otro elemento social y visto como necesidad internacional está relacionado con el medio ambiente y el uso de tecnologías, temas que serían interesantes retomar para iniciar la gestión de procesos y proyectos internos de nuestro programa. Hacer un ejercicio interno para definir las metodologías principales que van a guiar a la construcción, análisis y producción de esta línea.</p>

B. La diversidad como objeto de estudio

Plantear la Diversidad como un objeto de estudio transversal que atraviesa las líneas de investigación, implica contemplar primeramente una interacción entre las diversas formas de ver e interpretar el entorno en que el sujeto se encuentra. Con ello resaltando su carácter dinámico, puesto que al pensar en los procesos de “crisis o de cambios” que ocurren tanto en el contexto educativo como socio-cultural se pueden vislumbrar oportunidades de mejora que

facilitan y permiten la llegada de nuevas perspectivas. Los cuales a su vez nutran los paradigmas existentes y generen así nuevas miradas que abran paso hacia una concepción del ser humano menos sesgada y por el contrario más amplia hacia lo que no es “normal lineal o regular”.

Lo anterior implica trabajar desde un abordaje interdisciplinario y transdisciplinario en aras de poder generar una explicación mucho más integral a los vacíos que se puedan hallar en este proceso como se mencionó anteriormente “no lineal”, lo cual implica una conversación entre las distintas perspectivas de conocimiento en psicología.

Teniendo en cuenta lo anterior, adoptar una perspectiva “diversa” del ser humano implica a su vez tomar una postura autoreflexiva y a la vez flexible frente los fenómenos que subyacen constantemente en los diferentes entornos y de los cuales se posee poca o quizás nula documentación, todo ello con el fin de brindar un abordaje holístico y generoso con aquello que resulta ser poco convencional.

C. Proyecciones administrativas

Posibilidad de extender la capacitación para los docentes en manejo de software Atlas ti, Nvivo 11, Maxqda, spss para fortalecer mucho más el procesos de sistematización y análisis de los datos recogidos en los trabajos de campo tanto de los trabajos de grado de los estudiantes como de los proyectos de investigación del grupo.

Teniendo en cuenta las necesidades actuales de la región y del país efectuar el diseño e implementación de programas de prevención e intervención en los diferentes campos de aplicación de la psicología.

Articular trabajos de tesis a proyectos de investigación inscritos en las líneas del grupo. Los estudiantes estarían aprendiendo de fenómenos, realidades y problemáticas que son de interés del grupo y al mismo tiempo estarían comprendiéndolos y aportando a los mismos desde el ejercicio investigativo ya sea teórico o aplicado. En estos aspectos (investigación teórica o aplicada) es que podrían pensarse los campos de selección de los estudiantes y desde esta elección entrar a apoyar los procesos mismos de la investigación. Apoyo desde lo metodológico articulado a objetivos de los proyectos en curso. O revisiones bibliográficas para sustentar y estructurar otros y nuevos proyectos.

Teniendo como base los tres ejes del objetivo general que son de producción, reconocimiento y proyección hacer estrategias de acción por cada uno de estos ejes, estrategias inscritas desde

los proyectos de investigación, los semilleros, los trabajos de grado e incluso productos obtenidos de los cursos que ofrece nuestro currículo formativo.

Es importante establecer un espacio de capacitación que permita a los docentes e investigadores vinculados al grupo, comenzar a introducir las hojas de vida en el cvlac.

Iniciar encuentros de dialogo con otras carreras del programa y otras disciplinas de otras universidades con el fin de apuntar a la interdisciplinariedad. Por ejemplo historaidores expertos en el conflicto armado, sociólogos interesados en el trabajo con comunidades desde el enfoque diferencial, docentes y licenciados preocupados por la inclusión educativa y por favorecer los aprendizajes, ingenieros multimedia con herramientas tecnologías brindando otras maneras de acceder y apropiarse de los conocimientos, entre otros.

Aunque si es importante tener un punto diferenciador en las tres universidades que ofrecen psicología en Popayán, por ejemplo la UNAM con una formación virtual, la cooperativa interesada en un énfasis clínico, de la salud y las organizaciones y la FUP retomando lo clínico, social, comunitario y cultural, también es importante lograr una articulación de las tres universidades para trabajar conjuntamente en proyectos afines que buscan precisamente responder a las necesidades de la región misma.

Es clave tener puntos de encuentro, dialogo y reflexión con Proyección social de la FUP para pensarse en proyectos de investigación y principalmente de intervención para aportar conocimiento, datos, cifras y herramientas que favorezcan a nuestro desarrollo local, regional y nacional.

Es importantísimo que el currículo este armonizado con los proyectos de investigación y los trabajos de grado. Formar a los estudiantes en bases de datos, revisión bibliografica, normas APA, metodologías de aplicación y recolección, herramientas de análisis de datos es clave y por eso cursos como anteproyecto de grado debe tener particularidades propias. Es decir, como curso contar con lineamientos propios de formación en los cuales el docente se debe acoger para dictar las clases y el contenido de las mismas.

Retomar las iniciativas de algunos docentes como las de Mabel Concepción que ya mencionábamos. Estos insumos son un punto de partida para argumentar tanto epistemológicamente como metodológicamente los elementos de la línea. Ejercicio que puede aplicarse también a la evaluación interna que está haciendo también la línea de cognición y educación. Esto es clave para evidenciar panoramas generales sobre las

elecciones e intereses de los estudiantes y desde ahí poder proponer temas, metodologías, intervenciones además de las trayectorias y conocimientos de los profesores encargados.

XIII. Referencias

Calvo y Castro (2015). Informe técnico - Línea Desarrollo Humano y Social (2015) e Informe General - Perfil General Cognición y Educación. (2015).

Colciencias (2015a). Modelo de medición de Grupos de Investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y de reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación 2015. Recuperado de: <http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/upload/documents/documento-modelomediciogrupos-2015.pdf>

Colciencias (2015b). Manual del aplicativo Gruplac. Recuperado de: http://colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/manual-usuario-gruplac.pdf

Colciencias (2016). Guía para el reconocimiento y medición de grupos de investigación e investigadores. Recuperado de: https://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/guia-reconocimiento-y-medicion-de-grupos-e-Investigadores.pdf